

Integration of Immersive Technologies and BIM as a Strategy for Stakeholder Engagement in Urban Projects in Vulnerable Areas

Priscila Camelo¹, Juliana Scanoni², Bárbara Vila³, Bruno Marcionilo⁴, Francisco Diniz⁵, Lana Farias⁶, Tarek Farah⁷

¹TPF Engenharia, Brazil, priscila.camelo@tpfe.com.br ²TPF Engenharia, Brazil, juliana.scanoni@tpfe.com.br ³TPF Engenharia, Brazil, barbara.vilar@tpfe.com.br ⁴TPF Engenharia, Brazil, bruno.marcionilo@tpfe.com.br ⁵TPF Engenharia, Brazil, francisco.diniz@tpfe.com.br ⁶TPF Engenharia, Brazil, lana.farias@tpfe.com.br ⁷TPF Engenharia, Brazil, tarek.farah@tpfe.com.br

Resumo

O artigo analisa a integração entre Building Information Modeling (BIM) e tecnologias imersivas como estratégia para ampliar o engajamento social em projetos urbanos em áreas vulneráveis. A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e na análise de experiências práticas realizadas em comunidades do Recife. A metodologia envolveu a utilização de modelos BIM integrados em plataformas de realidade virtual e realidade aumentada, apresentados por meio de óculos Meta Quest e aplicativos em iPads conectados a projetor multimídia, possibilitando imersão individual e visualização coletiva. A observação das interações permitiu avaliar a adesão e a compreensão dos moradores às propostas urbanísticas. Os resultados indicam que a visualização imersiva reduziu barreiras técnicas, fortaleceu a confiança entre comunidade e gestores e promoveu maior aceitação dos projetos. A combinação de BIM e tecnologias imersivas contribuiu para democratizar o planejamento urbano e qualificar os processos de participação popular.

Keywords: BIM, Virtual Reality, Augmented Reality, Social Participation.

DOI: [10.5281/zenodo.18356983](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356983)

1. Introdução

Historicamente, a elaboração e apresentação de projetos de engenharia e arquitetura estiveram fortemente vinculadas a representações bidimensionais, plantas, cortes, fachadas e memoriais descritivos. Embora adequados ao universo técnico, esses meios de comunicação sempre representaram uma barreira significativa para o público leigo, sobretudo em projetos de grande porte ou de impacto urbano. Essa limitação contribuiu para o distanciamento entre projetistas, gestores públicos e a população afetada, gerando desconfiança, incompreensão e, em muitos casos, resistência à implementação das intervenções propostas (Vieira et al., 2013; Zaker & Coloma, 2018; Ehab et al., 2023).

Com a transformação digital do setor da construção, novas possibilidades de representação e diálogo se consolidaram. A transição do desenho manual para a modelagem computacional, e mais recentemente para o BIM, estabeleceu uma mudança de paradigma na forma de projetar, visualizar e gerir empreendimentos. O BIM não apenas organiza informações técnicas de maneira integrada, como também possibilita a criação de modelos tridimensionais interativos, potencializados por tecnologias imersivas como a realidade virtual (RV) e a realidade aumentada (RA). Pesquisas mostram que, ao transportar usuários para dentro do espaço projetado ou ao sobrepor informações digitais ao ambiente físico, essas ferramentas ampliam a compreensão espacial e reduzem a assimetria de informação entre técnicos e sociedade (Zaker & Coloma, 2018; Suhail et al., 2024).

No contexto de obras públicas, essa assimetria é particularmente crítica. Frequentemente, comunidades impactadas sentem-se afastadas dos processos decisórios, seja pela dificuldade de interpretar documentos técnicos, seja pela ausência de canais eficazes de comunicação. Esse quadro se torna ainda mais desafiador em territórios historicamente marcados pela precariedade habitacional, ausência de infraestrutura básica e forte desigualdade socioespacial. Nesses contextos, a implementação de obras públicas costuma enfrentar resistência por parte da população, seja pela falta de compreensão sobre os projetos, seja pelo receio de remoções, perdas de vínculos comunitários ou alterações nas dinâmicas sociais já estabelecidas (Reis & Venâncio, 2016; Vieira et al., 2013). Esse quadro motivou a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que institucionalizou instrumentos de participação popular, como consultas e audiências públicas, a fim de conferir maior legitimidade às políticas urbanas (Brasil, 2001; Marguti & Costa, 2016; Nadalin & Avelino, 2023). Assim, a população deixa de ser apenas destinatária das obras e assume papel ativo na definição de prioridades e soluções.

É nesse ponto que as tecnologias imersivas se destacam como instrumentos de inovação social e governança democrática. Ao proporcionar experiências de visualização em escala real, permitem que cidadãos compreendam com maior clareza os impactos e benefícios das intervenções urbanas, reduzindo receios e estimulando o engajamento. Estudos têm evidenciado que a aplicação de ambientes virtuais e modelos tridimensionais não apenas melhora a percepção espacial, mas também favorece processos colaborativos de decisão, aproximando especialistas e não especialistas em torno de uma linguagem comum (Reis et al., 2025; Ehab, Burnett, & Heath, 2023; Buchanan et al., 2023; Umair et al., 2022).

Considerando esse cenário, este artigo tem como objetivo apresentar a aplicação prática dessa estratégia por meio do estudo de caso do Complexo de Lazer Vila do Papel e do Campo do Sena, realizado no âmbito do Programa ProMorar Recife. São apresentadas experiências práticas de uso da RV e RA na etapa de apresentação pública dos resultados, destacando seus efeitos qualitativos sobre o engajamento dos atores sociais, a eficiência da comunicação e a tomada de decisão coletiva.

2. Desenvolvimento

2.1. BIM, Tecnologias Imersivas e Impactos na Aceitação de Projetos

O Building Information Modeling consolidou-se nas últimas décadas como um dos principais avanços tecnológicos da indústria da construção, permitindo a centralização de informações geométricas, técnicas e de gestão em um modelo digital integrado. Esse processo não apenas favorece a coordenação entre projetistas e gestores, mas também se mostra estratégico como ferramenta de

comunicação, sobretudo quando integrado a tecnologias de visualização interativas (Eastman et al., 2011; Succar, 2009; Volk et al., 2014; Mandola, Gratton, & Imai, 2022).

A associação do BIM com tecnologias imersivas, como realidade virtual e realidade aumentada, potencializa a clareza das informações apresentadas, ampliando a compreensão espacial e a participação de públicos não especializados em processos de planejamento urbano (Milgram & Kishino, 1994; Zaker & Coloma, 2018; Napps & König, 2023). A RV possibilita a imersão em ambientes tridimensionais em escala real, enquanto a RA sobrepõe elementos digitais ao espaço físico, criando experiências híbridas e contextualizadas. Além disso, revisões recentes destacam o papel da realidade estendida na operação e manutenção de edifícios, ampliando as aplicações do BIM para além da fase de projeto (Casini, 2022).

Nesse contexto, a utilização de prototipagem virtual baseada em RV tem se mostrado uma alternativa promissora no processo de avaliação de projetos, pois aproxima a percepção de modelos digitais da experiência com maquetes físicas, ampliando a compreensão espacial e permitindo maior interação entre usuário e artefato arquitetônico (Falcão et al., 2021). Evidências empíricas sugerem que ambientes imersivos em consultas públicas contribuem para maior aceitação de projetos, uma vez que fornecem uma linguagem visual acessível que aproxima especialistas e sociedade civil (Buchanan et al., 2023; Ehab et al., 2023; Argota Sánchez-Vaquerizo et al., 2024).

Além disso, estudos em diferentes contextos apontam que a visualização interativa favorece feedback mais qualificado e promove processos colaborativos de decisão (Zaker & Coloma, 2018; Umair et al., 2022). Mais recentemente, pesquisas têm demonstrado que a adoção de modelos imersivos está relacionada ao fortalecimento da percepção de pertencimento e à melhoria da confiança em processos participativos, ao permitir que a população visualize de forma concreta como suas contribuições são incorporadas ao projeto (Reis et al., 2025; Argota Sánchez-Vaquerizo et al., 2024; Díaz González et al., 2025). Assim, a integração entre BIM, RV e RA transcende a dimensão tecnológica, constituindo-se como um mecanismo de transformação na comunicação social e na governança urbana, com potencial de replicabilidade em diferentes contextos (Pan & Isnaeni, 2024; Shim et al., 2024; Maqsoom et al., 2023; Farouk et al., 2024).

2.2. Participação popular e o arcabouço legal no Brasil

A participação cidadã em projetos urbanos no Brasil encontra respaldo jurídico no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que consolidou-se como marco regulatório da política urbana no país. Essa legislação estabelece princípios e instrumentos voltados para assegurar a função social da propriedade e fomentar a gestão democrática da cidade, prevendo mecanismos como audiências públicas, consultas populares e o Plano Diretor participativo.

Inspirado no conceito de direito à cidade, formulado por Henri Lefebvre, e em demandas históricas de movimentos sociais urbanos, o Estatuto busca democratizar o processo de urbanização e promover justiça socioespacial (Reis & Venâncio, 2016; Marguti & Costa, 2016). No entanto, sua efetividade prática é objeto de críticas, uma vez que muitos municípios apresentam dificuldades na implementação dos instrumentos participativos, resultando em processos formais, porém pouco inclusivos (Nadalin & Avelino, 2023; Vieira et al., 2013). Outros autores ressaltam, entretanto, que a efetividade da participação depende também de como o território é gerido e de perspectivas trazidas pelos estudos sociais da ciência e tecnologia (Costa, 2016).

Casos como o de Niterói, durante a revisão do seu Plano Diretor, ilustram esse descompasso: embora a legislação do Estatuto da Cidade preveja conselhos, audiências públicas e oficinas comunitárias, na prática observou-se que esses espaços reproduziram barreiras técnicas e institucionais. A linguagem excessivamente especializada e a falta de mecanismos de incorporação efetiva das contribuições acabaram limitando a influência da sociedade civil no resultado final (Marguti & Costa, 2016; Reis & Venâncio, 2016). Por outro lado, experiências inovadoras demonstram o potencial transformador quando tais mecanismos são aplicados de forma qualificada. Em Belo Horizonte, por exemplo, oficinas de Geodesign integraram geovisualização e plataformas colaborativas, permitindo superar limitações de linguagem técnica e promover maior engajamento comunitário nos planos urbanísticos (Cocco et al., 2015).

Esses exemplos reforçam que, embora o marco legal represente um avanço importante, sua efetividade depende da criação de canais claros, acessíveis e interativos. Nesse contexto, o uso integrado de BIM e tecnologias imersivas pode fortalecer a governança democrática, não apenas cumprindo as exigências legais de transparência e participação, mas também reduzindo barreiras cognitivas e ampliando a capacidade de comunidades historicamente marginalizadas de se engajarem nos processos decisórios (Reis & Venâncio, 2016; Nadalin & Avelino, 2023; Vieira et al., 2013; Ismael, 2024).

3. Método

Este estudo foi conduzido por meio de um estudo de caso no âmbito do Programa ProMorar Recife, com enfoque nas comunidades da Vila do Papel e do Campo do Sena.

3.1. Cadastro socioeconômico

Antes da definição dos projetos, foi realizado um levantamento socioeconômico das famílias residentes nas comunidades, conduzido pelo ProMorar Recife. Esse cadastro forneceu subsídios para identificar vulnerabilidades, demandas prioritárias e expectativas da população, orientando a elaboração de projetos mais alinhados à realidade local.

3.2. Modelagem dos projetos

Os projetos arquitetônicos e urbanísticos foram elaborados no Autodesk Revit e no SketchUp na Trimble, contemplando tanto o detalhamento arquitetônico quanto soluções de infraestrutura e drenagem. A partir dos modelos, foram gerados arquivos no formato Industry Foundation Classes (IFC), padrão aberto de interoperabilidade do BIM, que serviram como base para a preparação das aplicações imersivas, por se tratar do arquivo compatível com as plataformas de realidade virtual e aumentada. A Figura 1 apresenta uma das modelagens desenvolvidas no Revit, ilustrando o nível de detalhamento alcançado no projeto.

Figura 1 - Modelo arquitetônico e urbanístico da Vila do Papel. Fonte: Autores, 2025.

3.3. Ambientes imersivos

A etapa de apresentação imersiva envolveu duas abordagens complementares. Na aplicação de realidade aumentada, foi utilizado o Augin, executado em um iPad Pro da Apple, para realizar a sobreposição in loco dos modelos digitais. Essa estratégia permitiu que os moradores visualisassem, em tempo real, as futuras intervenções projetadas diretamente nos espaços físicos da comunidade, preservando a escala e a referência espacial do ambiente existente. Já na aplicação de realidade virtual, os modelos exportados em formato IFC 4 foram integrados à plataforma Arkio e acessados por meio do dispositivo Meta Quest 3, possibilitando a exploração do projeto em escala real, com interação espacial e navegação imersiva.

3.4. Sessões participativas

Foram organizados eventos comunitários em duas localidades. Na Vila do Papel, o foco esteve na revitalização do complexo de lazer, enfatizando o impacto social da intervenção junto à comunidade. Já no Campo do Sena, o projeto foi apresentado sob a forma de um parque alagável, concebido como solução de mitigação de inundações e de uso multifuncional do espaço público. Para garantir maior acessibilidade, os encontros foram estruturados com o apoio de equipamentos multimídia, incluindo a instalação de um projetor que transmitia em tempo real o conteúdo visualizado nos óculos de realidade virtual, permitindo que todos os presentes acompanhassem a experiência de forma coletiva.

4. Resultados

Os eventos realizados em ambas as comunidades tiveram adesão expressiva, com mais de 30 inscrições em cada localidade, o que evidencia o interesse da população em compreender e acompanhar os projetos. Entre os participantes, destacaram-se pais, moradores e crianças das comunidades, o que ressalta o caráter inclusivo das sessões e a relevância da proposta para diferentes faixas etárias e perfis sociais. Paralelamente, têm sido promovidas sessões periódicas de acompanhamento da obra, nas quais as revisões do projeto são apresentadas aos gestores utilizando os mesmos recursos imersivos. Esses momentos estão registrados nas Figuras 2, 3, 4 e 5.

Figura 2 - Demonstração do projeto em realidade virtual para moradores da Vila do Papel. Fonte: Prefeitura do Recife, 2023.

Figura 3 - Demonstração do projeto em realidade aumentada para moradores da Vila do Papel. Fonte: Prefeitura do Recife, 2023.

Figura 4 - Evento comunitário na Vila do Papel para apresentação do projeto. Fonte: Prefeitura do Recife, 2023.

Figura 5 - Demonstração do projeto em realidade virtual para moradores do Campo do Sena. Fonte: Autores, 2025.

Os participantes relataram que a experiência de visualizar o projeto tridimensionalmente em escala real por meio da realidade aumentada, ou de vivenciar o espaço imersivo em realidade virtual, proporcionou maior clareza e precisão na compreensão dos resultados esperados das intervenções. Além disso, a imersão permitiu que os moradores percebessem de maneira tangível os efeitos da metodologia colaborativa adotada, uma vez que boa parte das necessidades previamente apontadas nos cadastros socioeconômicos foi considerada e atendida. Dessa forma, esse recurso favoreceu não apenas o entendimento técnico do que seria realizado, mas também ampliou a confiança e a aceitação da população em relação às propostas, ao permitir que os moradores antecipassem os benefícios sociais e espaciais das futuras reformas.

Além da participação comunitária, destacou-se a presença de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em visita a comunidade Vila do Papel, ocasião em que cinco técnicos e gestores da instituição puderam experimentar a imersão em realidade virtual e avaliar o projeto (Figura 6). O encontro fez parte do acompanhamento do ProMorar Recife, uma iniciativa financiada pelo BID que busca promover urbanização integrada, infraestrutura resiliente e inovação em políticas urbanas e habitacionais. A ocasião evidenciou o interesse internacional em projetos que aliam participação popular e uso de tecnologias imersivas, fortalecendo a credibilidade e a visibilidade do programa.

Figura 6 - Representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em visita a comunidade Vila do Papel.
Fonte: Prefeitura do Recife, 2025.

A análise qualitativa dos registros permite identificar três mecanismos principais desencadeados pela aplicação da metodologia: compreensão espacial, em que a visualização tridimensional reduziu dúvidas sobre volumetria e fluxos; confiança e pertencimento, resultante da percepção de que demandas previamente mapeadas estavam refletidas no modelo; e engajamento e aceitação informada, materializado pela interação durante as sessões e pelo envolvimento em discussões coletivas estimuladas pelas projeções em tempo real. Esses achados evidenciam que a tecnologia não funcionou apenas como um recurso de visualização, mas como instrumento de mediação social, capaz de reduzir resistências, legitimar as propostas e sustentar um processo contínuo de diálogo.

Entre as lições aprendidas, destacam-se: a importância da linguagem acessível; a efetividade das projeções coletivas para democratizar o acesso; o papel das lideranças locais na mobilização; e o valor da validação externa por atores como o BID. Além disso, o detalhamento oferecido pelas ferramentas também se mostrou relevante para financiadores e técnicos, que puderam avaliar as propostas com maior clareza do que em representações convencionais.

5. Discussões

A integração entre BIM e tecnologias imersivas demonstrou-se uma estratégia eficaz para ampliar a compreensão, reduzir barreiras comunicacionais e estimular a participação social em projetos urbanos em áreas vulneráveis. As experiências analisadas evidenciam que, ao proporcionar uma linguagem visual acessível e interativa, é possível aproximar técnicos e comunidade, fortalecendo a confiança e a legitimidade das decisões coletivas.

Apesar dos avanços observados, reconhece-se a limitação decorrente da ausência de instrumentos padronizados de avaliação pós-evento, que poderiam mensurar de forma mais precisa a percepção dos participantes e o grau de aceitação alcançado. A adoção de questionários estruturados, escalas de presença ou indicadores de engajamento representa uma oportunidade para futuros estudos, permitindo gerar evidências mais robustas sobre os impactos sociais.

Além disso, recomenda-se ampliar a aplicação das tecnologias imersivas para outras etapas do ciclo de vida dos projetos, desde a fase inicial de diagnóstico até o acompanhamento da execução e manutenção. Essa ampliação permitiria não apenas uma comunicação mais transparente, mas também a criação de um canal permanente de diálogo entre gestores e sociedade, reforçando a governança democrática e a função social dos projetos urbanos.

Assim, a incorporação de BIM e realidade imersiva deve ser compreendida não como um recurso pontual, mas como uma abordagem transversal, ainda em consolidação, que apresenta potencial para transformar a cultura de planejamento urbano. Seu avanço dependerá tanto da inovação tecnológica quanto da construção de protocolos avaliativos consistentes, capazes de assegurar práticas mais inclusivas, participativas e sustentáveis.

Referências

- An, D., Deng, H., Shen, C., Xu, Y., Zhong, L., & Deng, Y. (2023). Evaluation of Virtual Reality Application in Construction Teaching: A Comparative Study of Undergraduates. *Applied Sciences*, 13(10), 6170. <https://doi.org/10.3390/app13106170>
- Argota Sánchez-Vaquerizo, J., Hausladen, C.I., Mahajan, S. et al. A virtual reality experiment to study pedestrian perception of future street scenarios. *Sci Rep* 14, 4571 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55073-x>
- Brasil. (2001, 10 de julho). Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. *Diário Oficial da União*. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
- Buchanan, E., Loporcaro, G., & Lukosch, S. (2023). On the Effectiveness of Using Virtual Reality to View BIM Metadata in Architectural Design Reviews for Healthcare. *Multimodal Technologies and Interaction*, 7(6), 60. <https://doi.org/10.3390/mti7060060>
- Casini, M. (2022). Extended Reality for Smart Building Operation and Maintenance: A Review. *Energies*, 15(10), 3785. <https://doi.org/10.3390/en15103785>
- Christ, O., Papageorgiou, A., Meier, P., Urech, A., Boroch, A., Huang, M., Eichhorn, C. (2022). Immersive virtual spacewalking in stakeholder workshops: the effect of immersive, BIM-driven design and interaction tools on human sense of presence. In: Tareq Ahram and Redha Taiar (eds) *Human Interaction & Emerging Technologies (IHET 2022): Artificial Intelligence & Future Applications*. AHFE (2022) International Conference. AHFE Open Access, vol 68. AHFE International, USA. <http://doi.org/10.54941/ahfe1002743>
- Cocco, C., Fonseca, B. M., & Campagna, M. (2015). APPLYING GEODESIGN IN URBAN PLANNING: CASE STUDY OF PAMPULHA, BELO HORIZONTE, BRAZIL. *Revista Brasileira De Cartografia*, 67(5). <https://doi.org/10.14393/rbcv67n5-44615>
- Costa, K. C. (2016). PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DO TERRITÓRIO: PERSPECTIVAS DO DIREITO E DOS ESTUDOS SOCIAIS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. *Interfaces Científicas - Direito*, 4(3), 23–32. <https://doi.org/10.17564/2316-381X.2016v4n3p23-32>
- Daniel Napps, Markus König, Investigation of the Acceptance of Virtual Reality for Planning Decisions in Early Design Phases, pp. 1-12, © 2023 Author(s), CC BY NC 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0289-3.01
- Díaz González, E. M., Belaroussi, R., Soto-Martín, O., Acosta, M., & Martín-Gutierrez, J. (2025). Effect of Interactive Virtual Reality on the Teaching of Conceptual Design in Engineering and Architecture Fields. *Applied Sciences*, 15(8), 4205. <https://doi.org/10.3390/app15084205>
- Ehab, A., Burnett, G., & Heath, T. (2023). Enhancing Public Engagement in Architectural Design: A Comparative Analysis of Advanced Virtual Reality Approaches in Building Information Modeling and Gamification Techniques. *Buildings*, 13(5), 1262. <https://doi.org/10.3390/buildings13051262>
- Falcão, C. S., Carvalho, B. J. A., Calife, B., & Barros, E. B. B. (2021). A realidade virtual e o processo de avaliação do projeto na arquitetura [Virtual reality and the project evaluation process in architecture]. *Revista Geometria Gráfica*, 5(1), 92–108. <https://doi.org/10.51359/2595-0797.2021.250803>
- Farouk, A. M., Naganathan, H., Rahman, R. A., & Kim, J. (2024). Exploring the Economic Viability of Virtual Reality in Architectural, Engineering, and Construction Education. *Buildings*, 14(9), 2655. <https://doi.org/10.3390/buildings14092655>

- Ismael, D. Immersive visualization in infrastructure planning: Enhancing long-term resilience and sustainability. *Energy Efficiency* 17, 83 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12053-024-10270-5>
- MANDOLA, J. B.; GRATON, F. G.; IMAI, C. Uma Análise Bibliométrica da Produção Científica sobre BIM e Realidade Virtual. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 19., 2022, Canela. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2022. p. 1-12.
- Maqsoom, A., Zulfarnain, M., Irfan, M., Ullah, F., Alqahtani, F. K., & Khan, K. I. A. (2023). Drivers of, and Barriers to, the Adoption of Mixed Reality in the Construction Industry of Developing Countries. *Buildings*, 13(4), 872. <https://doi.org/10.3390/buildings13040872>
- Marguti, B., & Costa, M. A. (2016). A Trajetória brasileira em busca do direito à cidade: os quinze anos de Estatuto da Cidade e as novas perspectivas à luz da Nova Agenda Urbana.
- Milgram, Paul & Kishino, Fumio. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE Trans. Information Systems*. vol. E77-D, no. 12. 1321-1329.
- Nadalin, V. G., & Avelino, D. P. de. (2023). O papel da participação popular na política urbana brasileira (Texto para Discussão nº 2942). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). <https://doi.org/10.38116/td2942-port>
- Pan, N.-H., & Isnaeni, N. N. (2024). Integration of Augmented Reality and Building Information Modeling for Enhanced Construction Inspection—A Case Study. *Buildings*, 14(3), 612. <https://doi.org/10.3390/buildings14030612>
- Reis, Émilien V. B., & Venâncio, S. R. (2016). O direito à cidade e a participação popular no planejamento urbano municipal / The right to the city and popular participation in district urban planning. *Revista De Direito Da Cidade*, 8(4), 1205–1230. <https://doi.org/10.12957/rdc.2016.23060>
- Reis, V., Santos Baptista, J., & Duarte, J. (2025). Immersive Tools in Engineering Education—A Systematic Review. *Applied Sciences*, 15(11), 6339. <https://doi.org/10.3390/app15116339>
- Sacks, Rafael & Eastman, Charles & Lee, Ghang & Teicholz, Paul. (2018). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers*. 10.1002/9781119287568.
- Shim, J.-H., Ham, N.-H., & Kim, J.-J. (2024). Collaborative BIM-Based Construction Coordination Progress Modeling Using Extended Collaborative Process Modeling (exCPM). *Buildings*, 14(2), 358. <https://doi.org/10.3390/buildings14020358>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Suhail N, Bahroun Z and Ahmed V (2024) Augmented reality in engineering education: enhancing learning and application. *Front. Virtual Real.* 5:1461145. doi: 10.3389/frvir.2024.1461145
- Umair, M., Sharafat, A., Lee, D.-E., & Seo, J. (2022). Impact of Virtual Reality-Based Design Review System on User’s Performance and Cognitive Behavior for Building Design Review Tasks. *Applied Sciences*, 12(14), 7249. <https://doi.org/10.3390/app12147249>
- Vieira, R., Pereira, L. N., dos Anjos, F. A., & Schroeder, T. (2013). Participação popular no processo de planejamento urbano: A universidade como “decodificadora” de um sistema de muitos códigos [Popular participation in the process of urban planning: The university as “decoder” of a system of many codes]. *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.7213/urbe.05.002.AC03>
- Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs. *Automation in Construction*, 38, 109–127. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.023>
- Zaker, R., Coloma, E. Virtual reality-integrated workflow in BIM-enabled projects collaboration and design review: a case study. *Vis. in Eng.* 6, 4 (2018). <https://doi.org/10.1186/s40327-018-0065-6>